

Maharan Thiruketheeswaran

Alternativer til Per- og Polyfluor alkylstoffer (PFAS) i brannsektoren

KJ2900 - Bachelorprosjekt i kjemi

Bacheloroppgave i MLREAL

Veileder: Hans Peter Heinrich Arp

April 2024

Maharan Thiruketheeswaran

Alternativer til Per- og Polyfluor alkylstoffer (PFAS) i brannsektoren

KJ2900 - Bachelorprosjekt i kjemi

Bacheloroppgave i MLREAL
Veileder: Hans Peter Heinrich Arp
April 2024

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Fakultet for naturvitenskap
Institutt for kjemi

Kunnskap for en bedre verden

Alternativer til Per- og Polyfluoralkyl-stoffer (PFAS) i brannsektoren

MAHARAN THIRUKETHEESWARAN

KANDIDATNUMMER: 10031

VEILEDER: HANS PETER HEINRICH ARP

Sammendrag

Denne oppgaven utforsker hvordan alternativvurdering til PFAS kan iverksettes. Bekymringen for PFAS har økt betraktelig de siste tiårene som en følge av de skadelige effektene på miljøet og menneskers helse. På bakgrunn av dette vil oppgaven utfordre hvorvidt det er et behov for bekymringskjemikalien. Både brannskum og brannbeskyttelsestekstiler inneholder store mengder av PFAS, noe som fører til at brannmenn eksponeres for farlige kjemikalier i deres hverdag. Dette motiverer en radikal substitusjon av de farlige kjemikaliene. Oppgaven fokuserer hovedsakelig på Aquatic film forming foam (AFFF) og Durable water-repellent (DWR). For AFFF er det flere studier som viser at dette kan substitueres, da det er en rekke fluorfrie alternativer som oppfyller ytelseskravene. Studier viser at fluorfritt - DWR ikke er like konkurransedyktig, grunnet deres mangel på olje- og flekkavvisende egenskaper. Det er derfor behov for risikovurderinger og ytterligere reguleringer fram til alternativer blir funnet. Alternativvurderingen baseres på kombinasjonen av «Essential-Use» og «Functional Substitution» (Roy et al., 2022). Det er tatt utgangspunkt i databasen til ZeroPM – som står sentral i substitusjonsprosessen.

Abstract

This thesis investigates how alternatives assessment on PFAS can be implemented. Concerns about PFAS have significantly increased over the past decades regarding their harmful effects on the environment and human health. This research will question whether the need of the chemical of concern can be justified. Both firefighting foams and turnout gear contain high levels of PFAS. This thesis will mainly focus on Aquatic film forming foam (AFFF) and Durable water-repellent (DWR). For AFFF, several studies indicate that the substitution can be done, as there are several fluorine-free alternatives that fulfill the requirements for performance. Studies show that fluorine-free - DWR alternatives are not as comparable due to their lack of oil and stain repellency. This requires risk assessments and further regulations until alternatives are found. The Alternatives assessment is based on a combination of «Essential-Use» and «Functional Substitution» (Roy et al., 2022). It is primarily utilizing the database from ZeroPM, which is a key element in the substitution process.

Innhold

1. Introduksjon	1
2. Teori.....	3
2.1. PFAS	3
2.1.1. PFAS i Brannskum	4
2.1.2. PFAS i Brannbeskyttelsestekstiler.....	4
2.2. Alternatives assessment.....	5
2.2.1. En trinnvis prosess.....	5
2.2.2. Inkrementell vs. Radikal substitusjon	6
2.2.3. Vurdere behov.....	7
2.2.4. SUPFES Prosjektet og ZeroPM	8
3. Resultater og Diskusjon	9
3.1. Case: Brannskum.....	9
3.2. Case: Brannbeskyttelsestekstiler.....	13
4. Konklusjon.....	17
Referanser.....	18

Symboler/ Forkortelser

Liste over alle forkortelser:

- **AFFF** Aquatic film forming foam
- **DWR** Durable Water-repellent
- **ECHA** European Chemicals Agency
- **PDMS** Polydimetylsiloksan
- **PFAS** Per- og Polyfluoreerte alkyl-stoffer
- **PFHxS** Perfluorheksansulfonsyre
- **PFNA** Perfluornonansyre
- **PFOA** Perfluoroktylsyre
- **PFOS** Perfluoroktylsulfonat
- **PFPE** Perfluoropolyether
- **PFTE** Polytetrafluoreten
- **TULAC** Tekstiler, møbeltrekk, skinn, klær, tepper

1. Introduksjon

Per- og Polyfluor alkyl-stoffer (PFAS) er en omfattende gruppe av kjemikalier kjent for deres enestående evne til å være vann, fett og flekkavstøtende. Utviklingen av både industri og teknologi fremskynder produksjonen av nye kjemikalier. Dette gjør en oppmerksom på konsekvensene disse stoffene kan medbringe. Vi står ovenfor en kompleks utfordring med å balansere funksjonelle behov og helse-miljø-sikkerhet. Parallelt med den økte etterspørselen av PFAS, vokser også bekymringen for miljø og helsemessige konsekvenser av PFAS-forurensning. Dette retter et fokus mot alternativer til disse kjemikaliene.

Studier for sykdomsforekomst viser en kobling mellom brannmenn og kreft. Det siste tiåret har forskning vist at Brannmenn klassifiseres som «Gruppe 1» i kreftfremkallende yrker. Det presenteres en rekke studier hvor risikoen for kreft hos personer i brannvernet er større enn den normale befolkningen (Mazumder et al., 2023). Økningen av risikoen for kreft for brannmenn kan skyldes eksponeringen av PFAS. Det blir funnet store mengder PFAS i både luft og støv på brannstasjoner (Young et al., 2021). Det er økt forekomst av blant annet blærekreft, prostatakreft, tykktarmskreft, og flere andre krefttyper (DeBono et al., 2023). Dette understreker risikoen brannmenn står ovenfor i sin hverdag – og motiverer en grundig utforskning av PFAS- frie alternativer.

En strategisk substitusjonsprosess som er tilpasset de tekniske kravene for bruk, og som samtidig tar hensyn til miljø og helse vil effektivt eliminere bekymringsfulle kjemikalier i samfunnet. I diskusjonen om alternativer som gir en radikal endring- er det essensielt å ikke gjøre reguleringer som resulterer i inkrementell substitusjon. Bekymringen rundt PFAS startet i første omgang med langkjedede fluoralkylsubstrater. Det førte til en umiddelbar tanke om å gå fra langkjedede til kortkjedede substrater. Fra Gomis et al. er det en rekke fluorinerte alternativer til langkjedede PFAS. PFOA alternativer som GenX og Adona, og PFOS alternativer som F-53 har ført til dekomponeringsprodukter som fortsatt er giftige (Gomis et al., 2015). Kortkjedede vist seg å være en like stor trussel for miljøet (Shabaniyan et al., 2020). For

å kunne minske risikoen for fremtidige problemer er det derfor lurt å fase ut all form for PFAS – uavhengig av lengden. Dette understreker viktigheten av en bearbeidet substitusjonsprosess.

Denne oppgaven setter søkelys på hvordan, man gjennom en systematisk tilnærming kan evaluere og sammenlikne forskjellige alternativer til PFAS i brannsektoren – med et formål om å oppnå det mest funksjonelle og miljøvennlige resultatet. Faktorer som miljøpåvirkning, helseeffekter og ytelse må tas hensyn til for å kunne erstatte problematiske kjemikalier

2. Teori

2.1. PFAS

Per - og Polyfluoralkylstoffer (PFAS) er en gruppe syntetiske og organiske fluorforbindelser. Disse forbindelsene har blitt brukt i en rekke forbrukerprodukter og industrielle applikasjoner siden 1940- tallet. Dette finner man blant annet store mengder av i Brannskum og Brannbeskyttelsestekstiler (Glüge et al., 2022). Fluor og karbon danner en sterk binding, noe som gir PFAS unike karakteristikk. Fluor-karbon-bindinger er stabile både i kjemisk og biologisk sammenheng, og brytes derfor ned langsomt i naturen. De er ekstremt bioakkumulerende, persistente og giftige, og anses derfor som en trussel for både miljø og helse (Mazumder et al., 2023). Den kjemiske strukturen består av en funksjonell gruppe som er hydrofil og en fluorinert hale som er hydrofobisk. Deres evne til å være både vann-, olje- og flekkavstøtende gjør at kjemikaliene er svært attraktivt å bruke i både brannskum og impregneringsstoffer for tekstiler. Evighetskjemikaliene, med sine langsiktige negative effekter på miljøet og menneskers helse fører til en økt bekymring om innstramning av internasjonale reguleringer og nødvendiggjør en overgang til bærekraftig brannslukking. Det har blitt utforsket i hvilken grad disse alternativene kan møte de strenge kravene i brannsikkerhet, og hva dette betyr for fremtidige regulatoriske standarder og industrielle praksiser i brannsektoren.

Siden 2009 har varianter av PFAS; Perfluoroktylsulfonat (PFOS) og Perfluoroktylsyre (PFOA), inngått i den internasjonale Stockholmkonvensjonen blant stoffer som skal elimineres for bruk. En begrensning av PFOS har vært påbudt i EU for over ti år- i henhold til EU's Persistent Organic Pollutants (POPs) program. Siden Juli 2020 har også PFOA blitt bannet under POPs reguleringen- hvor Stockholm konvensjonen har igangsatt elimineringen av PFOA, og PFOA relaterte sammensetninger (European Chemicals Agency [ECHA], u.å.). I henhold til kunngjøringer fra ECHA, har deres komiteer konkludert med at et forbud mot spesifikke PFAS i brannskum er berettiget (ECHA, 2023). Det er kunngjort at ytterligere reguleringer av PFAS er på vei. Regulering av PFAS i tekstiler, møbeltrekk, skinn, klær, tepper (TULAC) vil bli diskutert i september 2022 (ECHA, 2024). Dette blir en del av en omfattende prosess for å håndtere potensielt skadelige kjemikalier. Disse tiltakene vil være et viktig skritt mot strengere regulering av PFAS.

2.1.1. PFAS i Brannskum

Aqueous film-forming foam (AFFF) er et brannslukningsmiddel som blir brukt til å slukke antennerlige væskebranner- slik som oljebrann/bensinbrann (Alaska Department of Environmental Conservation, u.å.). AFFF ble utviklet av US Navy, og har blitt kommersielt brukt siden midten av 1960-tallet. AFFF vil effektivt slukke flytende brann ved å legge seg som et film- og skumlag over det flytende brenselet. Dette er standard brannskum på flyplasser. Bruk av denne typen brannskum vil resultere i høyere nivåer av PFAS i serumet til brannmenn. En studie fra Finland undersøkte bruken av AFFF i korrelasjon med brannmenns helse. Gjennom en periode på åtte øvelser med AFFF, økte PFHxS og PFNA nivåer i serumet til brannmenn med 17% og 10% (Rosenfeld et al., 2023). For å finne alternativer til PFAS i AFFF må både behov og ytelse vurderes. Det er derfor viktig med fluorfrie brannskum som kan oppfylle ytelseskrav, spesielt spredningsevne, brannslukkingsevne og tilbake-brenningstid (Sheng et al., 2021).

2.1.2. PFAS i Brannbeskyttelsestekstiler

Brannbeskyttelsestekstiler er essensielt for brannmenns helse og sikkerhet, da det blant annet reduserer yrkesmessig eksponering av farlige kjemikalier og fysiske skader. Dette kommer ikke uproblematisk da det er store mengder flyktige og ikke-flyktige PFAS i disse tekstilene. Brannmenns beskyttelsesuniformer består av tre lag; fuktighetsbarriere, termisk fôr og et ytterlag (Muensterman et al., 2022). Studier viser at hvert av disse lagene inneholder PFAS (IAFF, u.å.). Det består blant annet av PFTE (Polytetrafluoreten), også kjent som teflon, som brukes som en barriere på innsida av verneutstyret (Ore & Helseth, 2019). Tekstilene er både vann-, olje og flekkavvisende (Peaslee et al., 2020). På denne måten unngår man blant annet at verneutstyret blir betydelig tyngre ved at væske trekker seg inn. Dette er grunnet overflatespenningen som dannes av fluorsammenhengene. Fukting går ut på evnen en væske har til å spre seg utover eller trekke seg inn i en overflate. En høy overflatespenning tilsvarer høye kontakt-vinkler slik at væsken ikke trengs inn. Dette er noe som er essensielt – og vil være sentralt for vurdering av eventuelle substitutter.

2.2. Alternatives assessment

Når vi vurderer alternativer for giftige kjemikalier, må vi grundig analysere bruksområdene og behovene de dekker. Spørsmål som; om det er mulig å eliminere kjemikalier helt, må veies opp mot tilgjengeligheten av mindre skadelige substitutter som likevel kan oppfylle like funksjoner. I denne delen av oppgaven vil det være fokus på når en alternativvurdering bør gjøres, hvordan det bør gjør med og hvordan man oppnår en radikal substitusjon.

2.2.1. En trinnvis prosess

For å kunne finne alternativer ønskes det en kombinert innføring av «Essential-Use» og «Functional Substitution» (Roy et al., 2022). Det går ut på fokuset på den tekniske funksjonen til giftige kjemikalier, definering og bruk av de hensiktsmessige ytelseskravene og en lavere terskel for ytelse (gitt substitusjon er hovedmålet). Dette vil framskynde tryggere alternativer som likevel kan oppfylle funksjonelle behov. Fokuset rettes mot hva som faktisk behøves, og fremskynder en utfasing av farlige kjemikalier og overgangen til bruken av tryggere alternativer (Roy et al., 2022). Det skal stilles følgende spørsmål; Er den funksjonelle bruken av kjemikalien nødvendig for ytelsen? Er bruken av kjemikalien nødvendig for HMS? Er det ingen tilgjengelige alternativer for bruken av kjemikalien som er akseptabel med tanke på HMS? Hvis svaret er nei på minst ett av disse spørsmålene kan kjemikalien kvalifiseres som «Non-essential Use». Da skal man vurdere om man skal fjerne, substituere eller fase ut kjemikalien. Dersom svaret er ja på alle spørsmålene anses det som «Essential use». Da skal det utforskes tryggere alternativer- eller lages en risikovurdering og substitusjonsplan for pågående bruk av kjemikalien. En slik framgangsmåte er illustrert i **Figur 1**.

Figur 1: Flytskjema som omhandler håndtering og vurdering av et bekymringsstoff (Chemical of concern, CoC). Dette fungerer som en veiledning gjennom en alternativvurderingsprosess for alternativer og bestemmer om bruken av et kjemikalie er essensiell eller ikke-essensiell. (Roy et al., 2022)

(Reprinted (adapted) with permission from (Roy et al., 2022). Copyright(2022) American Chemical Society.)

2.2.2. Inkrementell vs. Radikal substitusjon

Når man tar en alternativvurdering på farlige kjemikalier, skal det bli funnet alternativer som ikke er midlertidige. Det må da sørges for at prosessen skal gå vekk fra inkrementell, og sørge for radikal substitusjon (Incremental to Fundamental substitution) av en kjemikalie (Fantke et al., 2015). Substitusjonsprosessen er en stegvis prosess som går ut på følgende steg; 1. Avtale om utfasing, 2. Inventar av mulige alternativer, 3. Vurdering av alternativene, 4. Valg av spesifikke alternativer og 5. Utfasing og substitusjon. En inkrementell substitusjon vil resultere i en vedvarende bruk av farlige kjemikalier eller en substitusjon med en kjemikalie som har relativt like toksiske effekter. I en kontrast til dette er målet i en radikal substitusjon å fase ut og substituere med en kjemikalie som er ikke-toksisk. Substitusjonsprosessen er illustrert i **Figur 2** (Fantke et al., 2015).

Figur 2: En overgang fra nåværende til anbefalte praksiser for identifisering og utfasing av farlige stoffer i produkter. Her ser vi et skille mellom lav og høy grad av overensstemmelse med prinsipper for grønn kjemi og bærekraftig substitusjon (Fantke et al., 2015).

(Reprinted from *Sustainable Chemistry and Pharmacy*, Vol 1, Fantke et al., *From incremental to fundamental substitution in chemical alternatives assessment*, Pages 1-8 Copyright (2024), with permission from Elsevier)

2.2.3. Vurdere behov

Høy kjemisk stabilitet reiser bekymringen av miljømessig standhaftighet – likevel er dette en egenskap hos kjemikalier som er svært ettertraktet i tilfelle med brannskum og tekstiler. Cousins et al. har tatt en kompleks vurdering på de ulike nivåene for behov vi har i det moderne samfunnet. Det er utviklet tre distinkte kategorier til å differensiere disse nivåene for enkeltindividets behov (Cousins et al., 2019). «Non- Essential» (1) betegnes som behov som ikke er essensiell for helse og sikkerhet, og samfunnets rolle. «Substitutable» (2) betegnes som anvendelser som kan bli ansett som nødvendige for ytelsen og tekniske funksjoner, men hvor det nå har blitt utviklet alternativer som har tilsvarende funksjonalitet og tilstrekkelig ytelse som problemkjemikalien. «Essential» (3) er anvendelser som anses å være nødvendig for helse og sikkerhet, og andre viktige formål hvor det ikke er utviklet alternativer enda. Det legges frem case-studier av både brannskum og tekstiler- hvorav disse faller inn under kategori 2 og 3 (Cousins et al., 2019). Det er likevel viktig å ta hensyn til gråsoner ved dette rammeverket. Dette kan oppstå ved at behovet er individuelt. Tekniske tekstiler trenger ikke nødvendigvis

være flekk- og oljeavvisende for den gjennomsnittlige nordmann – men behovet øker drastisk når det gjelder brannbeskyttelsesutstyr for brannmenn.

2.2.4. SUPFES Prosjektet og ZeroPM

Det har vært flere modeller for praktisk substituering av giftige kjemikalier gjennom case-studier. I tekstilbransjen har The SUPFES project (Substitution in practice of prioritised fluorinated compounds for textile applications), et prosjekt med varighet fra 2014 – 2017, fokusert på en helhetlig oversikt for bruken av fluorinerte kjemikalier. Dette har blitt gjort ved å studere emisjoner, livssykluser og menneskelig og akvatisk giftighet (Jönsson et al., 2018). Prosjektet presenterte et utvalg av alternativer for langkjedete PFAS. Dette er potensielle – eller allerede implementerte alternativer. Her finner vi blant annet fluorholdige alternativer med kortkjedede Fluorkjeder og fluorfrie alternativer- med både hydrokarboner og silikonbasert DWR (Jönsson et al., 2018). ZeroPM er et annet pågående prosjekt som jobber en strategi for å oppnå null-forurensning – stiftet av EU's Horizon 2020 forsknings- og innovasjonsprosjekt fra 2021-2026. Her fokuseres det på samspillet mellom strategiene *Forhindre*, *Prioritere* og *Fjerne* (ZeroPM, u.å.). Eksempler på persistente og mobile substanser som ZeroPM har fokus på er melamine, benzotriazole, 1,4-dioxane og PFAS-gruppen (Hale et al., 2022). Deres database er utviklet av ChemSec, og gir bedrifter, privatpersoner kapasiteten til å identifisere persistente, mobile og toksiske substanser i produkter. I tillegg legges det fram tryggere alternativer. En slik database er essensiell i en utfasingsprosess – og står sentralt i alternativvurderingen etter oppgavens problemstilling (Lennquist et al., 2024).

3. Resultater og Diskusjon

3.1. Case: Brannskum

Til tross for effektiviteten til AFFF i å håndtere klasse B-brann, har dets miljøskadelige konsekvenser ført til et behov om å finne tryggere alternativer. ZeroPM tilbyr en database med en oversikt over alternativer som kan substituere fluorholdig brannskum. Det finnes ingen spesifikk sammenlikning av alle disse alternativene, men noen studier viser en sammenlikning mellom alternativer. I *Resultater* presenteres det alternativer som har vist seg å være levedyktige erstatninger med liknende slukkeegenskaper. **Tabell 1** viser oversikten av alternativer i databasen til ZeroPM. Dette er bare noen få alternativer, og er en del av en større database.

Tabell 1: Oversikt over brukerkategorier, underkategorier, anvendelser og produkt navn på forskjellige typer brannskum fra databasen til ZeroPM.

Use categories	Sub-use	Applications	Substance name
Firefighting foams	Firefighting foams	Aqueous film-forming foams (AFFF)	Ecopol 3 Premium
Firefighting foams	Firefighting foams	Aqueous film-forming foams (AFFF)	RE-Healing RF3x6 ATC
Firefighting foams	Firefighting foams	Aqueous film-forming foams (AFFF)	Enviro 3x3 Plus - Fluorine free firefighting foam
Firefighting foams	Firefighting foams	Aqueous film-forming foams (AFFF)	Solberg® Versagard™ AS-100 - Multi-purpose 3x3 Fluorine-free Foam Concentrate

3.1.1. Resultater

Sheng et al. legger frem en rekke tester på 5 typer brannskum, hvorav to av disse var fluorfrie. Det ble testet blant annet vannløselighet, Brannskummets stabilitet og spredningsevne, brannslukningsevne og tilbake-brenningstester. (Sheng et al., 2021). Langkjedede fluorkarboner viste bedre stabilitet enn de kortkjedede, hvor stabiliteten minket med fluorokarbonene. Det fluorfrie brannskummet viste seg å ha dårligere spredningsevne- dette har en sammenheng med at AFFF har høy overflateaktivitet og lav viskositet. Likevel ser vi en høyere stabilitet i fluorfritt brannskum (Sheng et al., 2021). Dette gjør at skummet har en høyere evne til å motstå direkte flammeeksponering etter at brannen er slukket- noe som kan kompensere for lav spredningsevne. Dette kalles tilbake-brenningstiden. Blant de to fluorfrie

brannskummene – viste ett av disse at en konkurransedyktig tilbake-brenningstid (Sheng et al., 2021).

REACH og brannskumleverandøren BIO- EX markedsfører et fluorfritt brannskum med navn *ECOPOL*. Brannskummet tilbyr 100% fluorfritt alternativ som er forventet å gi god ytelse (ECHA, u.å). Produktet ble solgt for første gang i 2002, med et motiv om å substituere fluor. Fra Holden et al ble det utført en toksikologi vurdering for seks PFAS-frie AFFF produkter, hvorav *ECOPOL* var blant disse. I en slik vurdering må man ta «Hazard trade-offs» i betraktning (Holden et al., 2023). Selv om en type brannskum kan gi negative konsekvenser, er vi nødt til å balansere dette opp mot de positive egenskapene. **Figur 3** viser er rangeringen av de forskjellige produktene illustrert i et sirkulært dendrogram. «ToxPi» (Toxicological Priority Index) er rammeverket for toksikologi, hvor en høyere ToxPi tilsvarer et mindre toksisk produkt (Holden et al., 2023). Det tas utgangspunkt i yrkesrelaterte helsefarer toksisitet for pattedyr, akvatisk miljøtoksisitet og deres persistente, bioakkumulerende og mobile egenskaper (Occupational health hazards, Mammalian toxicity , aquatic ecotoxicity og PBFT).

Figur 5: Visuell sammenlikning av toksisitet for ulike brannskumskonsentrater vurdert ved bruk av ToxPi. Dendrogrammet viser representanter ulike typer brannskum og indikerer bidrag fra ulike helse- og miljøfarekategorier; yrkesrelaterte helsefarer

toksisitet for pattedyr, akvatisk miljøtoksisitet og deres persistente, bioakkumulerende og mobile egenskaper (Holden et al., 2023).

(Reprinted from Integrated Environmental Assessment and Management, Holden et al., Toxicology assessment for six per- and polyfluoroalkyl (PFAS)-free aqueous film forming foam (AFFF) products, Copyright (2024), with permission from John Wiley and Sonsr .

En annen studie viser vurderingen av 11 PFAS-frie brannskum i klasse B (Dahlbom et al., 2022). I studien var det ingen sammenligning av fluorfritt brannskum mot fluorholdig AFFF. Dette ble gjort for en mer helhetlig framgangsmåte. På denne måten får man mindre fokus på hvordan nye typer brannskum presterer i forhold til det som skal fases ut. Fokuset i testene ligger på hvordan man kan inkludere brannslukningsteknikker, responstider og utstyr (Dahlbom et al., 2022). Resultatene viste ikke noen signifikant testvinner som var best på alle områder. De beste resultatene varierte fra brannskum til brannskum – avhengig av forskjellige brennstoffer; *Jet A1, Heptan og diesel, Vannkilder; Ferskvann og syntetisk saltvann, Skumgenereringsteknikker og påføringsmetoder*. Både aspirert skum og komprimert luftskum ble testet. Komprimert luftskum presterte generelt sett bedre – men ingen av brannskummene klarte møte alle kravene. Testen blir brukt som indikasjon på hvordan man kan utvikle et optimalt PFAS-fritt brannskum (Dahlbom et al., 2022).

3.1.2. Diskusjon

Som etablert vil høy eksponering av PFAS akkumulere i serumet. Laitinen et al. presenterer en studie om PFAS nivåer i serumet til brannmenn hvor det har blitt tatt bruk AFFF under øvelser. Studien viste at serumnivåer av PFHxS og PFNA hadde økt med 17% og 10% etter tre øvelser over en periode på måneder – sammenliknet med individuelle baseline konsentrasjoner. Med tanke på at brannmennene var utstyrt med beskyttelsesutstyr mot respirerende eksponering gir dette en indikasjon på dermal- og gastrointestinale eksponering. Her ser vi en kobling til brannbekjempelsesutstyr og viktigheten av dette (Laitinen et al., 2014).

Blant de seks PFAS frie AFFF ble *BIOEX- ECOPOL. A 3%* testet til å fungere som et meget godt alternativ. Selv om produktet scorer høyt på yrkesrelaterte helsefarer, i sammenheng med okulær og dermal helse, har den relativt lav toksisitet for pattedyr, akvatisk miljøtoksisitet og er lite presistente, mobile, bioakkumulerende. Det er dermed produktet med lavest helhetlig

toksisitet. Dette er basert på ToxPi Rankings (Holden et al., 2023). Her må «trade off» vurderes. Resultater viser miljø- og helsekonsekvenser selv med PFAS-frie alternativer. Siden det kan være negative effekter på vannmiljøet- blir brannskummet en trussel for vannleverende organismer. Dette reiser spørsmålet om hvorvidt disse kompromissene er akseptable. Vi ser at det er nødvendig med strengere kontroll med bruksområder – og en ytterlig begrensning blir nødvendig. Fra Roy et al. om en gunstig alternativvurdering – er en risk management veien å gå dersom man ikke finner tilstrekkelige alternativer. US Military ble per 2019 forhindret av å bruke fluorfrie alternativer, da dette ikke er tilstrekkelig for ytelseskravene (Cousins et al., 2019). I en slik situasjon skal en risikovurdering iverksettes for kontinuerlig bruk av PFAS. Dette har utviklet seg de siste årene – og er stadig under utvikling. Resultater i senere år viser at selv om fluorholdig AFFF fungerer helhetlig best, er det likevel gode nok alternativer for fluorfritt brannskum.

Enviro USP har blitt lagt fram som et fluorfritt alternativ fra databasen til ZeroPM. Slik vi ser i dendogrammet fra Figur 5, har brannskummet lavest ToxPi rangering. Fordelen med Enviro USP er at den er biologisk nedbrytbar. Skummet vil ikke akkumulere og er ikke persistent i miljøet. Likevel er det andre konsekvenser som må veies opp, slik som er vist i Figur 5 (Holden et al., 2023). Ved å være bevisst på «Trade offs» oppnår man sikker bruk av nye alternativer. For eksempel formidler *Fomtec*, produsenten av brannskummet, at søl av konsentratet skal utføres i henhold til lokale forskrifter. Kloakksystemer er i stand til å håndtere brannskummet, men lokale kloakkoperatører bør likevel konsulteres (Dafo Fomtect AB, u.å). Dette er likevel et godt alternativ til fluorholdig brannskum, som vil ha større negative konsekvenser.

I studien fra Dahlbom et al. (2021) er det ingen direkte sammenlikning med AFFF, noe som er et viktig poeng i diskusjonen om alternativvurdering. Det legges til rette for en mer helhetlig tilnærming av brannskummenes effektivitet ved å teste den praktiske bruken i ulike scenarioer. Det blir testet i kontekster hvor det faktisk blir benyttet i virkeligheten, og ikke laboriebaserede tester. På denne måten har det blitt konkludert med at det ikke finnes noe konkret PFAS-fritt brannskum som er best universelt. Dette åpner opp for flere muligheter og trygge alternativer. Valget av PFAS-fritt brannskum vil avhenge av balansen mellom brennstoff, vannkilde, skumgenereringsteknikker og påføringsmetoder.

3.2. Case: Brannbeskyttelsestekstiler

Etterspørselen av alternativer til brannbeskyttelse gjør det nødvendig at blir funnet fluorfrie alternativer som kan tilsvare overflatespenningen til fluorholdige tekstiler. I denne delen av oppgaven blir det presentert studier som legger frem alternativer, med DWR i hovedfokus. **Tabell 2** viser oversikten av alternativer for fluorfritt beskyttelsestekstiler fra databasen til ZeroPM. Det finnes ingen spesifikk sammenlikning over alle alternativene, og dette er kun et utklipp av en større database.

Tabell 2: Oversikt over brukerkategorier, underkategorier, anvendelser og produkt navn på forskjellige typer brannbeskyttelsestekstiler fra databasen til ZeroPM.

Use categories	Sub-use	Applications	Substance name
Textile, upholstery, leather, apparel, and carpets	Professional apparel	Professional protective equipment for industrial and professional use	GreenShield ZERO - Fluorine Free Finish for Water-Based Stain Resistance
Textile, upholstery, leather, apparel, and carpets	Professional apparel	Professional protective equipment for industrial and professional use	Hydrocarbon polymer dispersion
Textile, upholstery, leather, apparel, and carpets	Professional apparel	Professional protective equipment for industrial and professional use	PDMS
Textile, upholstery, leather, apparel, and carpets	Professional apparel	Professional protective equipment for industrial and professional use	Aquapel™ - PFAS free DWR
Textile, upholstery, leather, apparel, and carpets	Professional apparel	Professional protective equipment for industrial and professional use	Fluorine free DWR: HC303 and NIA

3.2.1. Resultater

For å kunne fase ut langkjedede PFAS, har fokuset blitt rettet mot durable water repellent, DWR (Shabanian et al., 2023). Dette er en type impregnering som påføres på tekstilene for å oppnå vannavstøtende effekt. Her finnes det både fluorinerte og ikke-fluorinerte varianter Holmquist et al. deler DWR inn i 4 undergrupper basert på deres kjemiske egenskaper; Sidekjedede fluoropolymerer, silikoner, hydrokarboner og annen kjemi som inkluderer bl. a dendrimerer og

uorganiske nanopartikler (Holmquist et al., 2016). Schellenberger et al gjorde en ytelsesvurdering av alternativer til fluorinerte og ikke-fluorinerte DWR for utendørstekstiler. Testene ble utført på Polyamid og Polyester tekstiler – disse var forberedt før fuktbehandlingsprosessen med de forskjellige DWR blandingene (Schellenberger et al., 2018). Resultatene fra Schellenberger et al. viser at de vannavvisende egenskapene (på Polyester, men kan sammenliknes med Polyamid) for sidekjedede fluoropolymerer har god sprøytebestandighet. Dette gjelder både korte og lange kjeder. Resultatene blant fluorholdige DWR var relativt like for vannavvisende egenskaper – hvor det beste resultatet hadde en kontaktvinkel på $>148^\circ$ (Schellenberger et al., 2018). Dette er relativt nære litteraturverdien for superhydrofobisitet som er på $>150^\circ$ (Wang & Jiang, 2007). Silikonbasert-DWR og Hydrokarbonbasert-DWR hadde ikke like konsekvente resultater, da de vannavstøtende egenskapene var avhengig av sammensetningen til alternativene. De beste resultatene til silikonbasert-DWR viste gode vannavstøtende egenskaper med en kontaktvinkel på rundt 140° og vannabsorpsjon nærme 0. Dette er svært viktig for brannbeskyttelsestekstiler, for å unngå at uniformene trekker til seg store mengder væske – som vil resultere i mer tyngde.

Testene for oleofobisitet viste at fluorholdig DWR er et bedre alternativ- da det kun var disse som responderte på oljeavstøtende egenskaper. Alle Silikonkomponentene og Hydrokarbonkomponentene viste en oljerangering på 0 (Schellenberger et al., 2018). Holdbarhet og slitestyrke svært viktige egenskaper som må tas stilling til under alternativvurderingen. Tekstiler slites både ved bruk og ved vasking, noe som vil påvirke deres avstøtende egenskaper. Holdbarhetstestene viste god slitestyrke for langkjedede fluoropolymerer – og holdbarheten reduserte proporsjonalt med lengden på perfluoroalkylkjeden. Denne trenden var tydelig for kortere alkylkjeder. Blant fluorfrie DWR var det en konkurransedyktig holdbarhet. Silikon- DWR viste moderate vannavstøtende egenskaper etter holdbarhetstestene, mens hydrokarbon DWR viste svært god slitestyrke og kunne sammenliknes med kortkjedede fluorholdige DWR. De oljeavstøtende egenskapene viste dårligere holdbarhet – da det ble en betydelig forskjell etter vasking for langkjedete PFAS, og hvor det på kortkjedede PFAS nesten ble helt borte (Schellenberger et al., 2018).

For tester med PTFE tekstiler viste resultatene at stoffet ble vått i kontakt med vann, men holdt seg tørt sammen med et Polydimetylsiloksan (PDMS) belegg (Xu et al., 2021). Likevel vises

noen tester mangel på fett- flekkavvisende egenskaper. Shabanian et al. gjorde tester på PDMS belegg, hvor belegget i seg selv var svært fett- og flekkavvisende. Belegget var i stand til å avvise olje og etanolblandinger så lave som 34.2 mN m^{-1} (milliNewton per meter) og 23.9 mNm^{-1} (Shabanian et al., 2023). Selv om dette er svært lovende, legger en senere studie av Lahiri et al. frem at tekstilene ble våte ved tilførsel av dette belegget (Lahiri et al., 2023). Hegner et al. utførte tester på glass med relativt lik overflatespenninger som viste seg å være svært oljeavstøtende. Dette går på holdbarheten til PDMS belegget, og morfologien til tekstilene. Det krever en bedre holdbarhet da tekstiler utsettes for slitasje, bøyning og stell (Hegner et al., 2023).

3.2.2. Diskusjon

Fra Holmquist et al. får vi at sidekjedede-fluoropolymerer gir de mest effektive avstøtende egenskapene, da de leverer både hydrofobiske og lipofobiske egenskaper. Selv om dette er avgjørende egenskaper i. Silikonbasert DWR svært vannavstøtende, som kommer av egenskapene til PDMS (Holmquist et al., 2016). Likevel vil ikke egenskapene til PDMS være gunstig for tekstiler. Det er utviklet et to lags struktur, som kombinerer silisiumoksid nanopartikler med overflatekoblede PDMS-kjeder. Strukturen gir superhydrofobiske egenskaper med lav overflatespenning og høy kontaktvinkel- likevel kan dårlige resultater skyldes morfologien til tekstiler (Hegner et al., 2023). Det kreves derfor en teknologi som kan spre PDMS-belegget jevnt over tekstilenes overflate. Lahiri et al. forbedret holdbarheten ved å fokusere på ionebindinger. Fremtidig forskning må sette søkelys på hvordan man kan utvikle holdbarheten ytterligere- og å forsterke bindingen mellom belegget og tekstilfibrene.

Fra Sianesi et al er PFPE (Perfluoropolyether) en klasse av flytende polymerer, der eterbindingene gir kjeden noen av de like egenskapene som PFAS når de er bundet til et substrat (Sianesi et al., 1971). Polymerene har lav overflatespenning, og fremlegges som et mulig alternativ til langkjedede- og kortkjedede PFAS. Når PFPE brytes ned, vil de danne kortere PFPE kjeder. Derimot, vil nedbrytningen av de kortere PFPE kjedene danne ultrakortkjedede PFAS bindinger (Shabanian et al., 2023). Dette er et fluorholdig kjemikalie- noe som fører tilbake til spørsmålet om radikal substitusjon. En annen studie fra Wang et al. vil utelukke fluorholdige alternativer helt. Etter risikovurderingen vises det at økt eksponering av fluor leder til større risiko for menneskers helse og miljø. Dette gjelder også kortkjedede PFAS. Eksponeringen kan stamme fra sidekjedede fluorholdige polymerer, hydrofluorkarboner og

hydrofluoreter, og oppbygningen av disse i miljøet har blitt oversatt i flere år (Wang et al., 2015). Dette kan være et argument for å også utelukke PFPE.

Vi kan sette alternativene opp mot alternativvurderingen fra Roy et al. – med fluorholdig DWR som vår CoC (Chemical of Concern). Da kan man stille følgende spørsmål; «Er den funksjonelle bruken av PFAS nødvendig for ytelsen?» Siden flere tester har påvist at den konkurransedyktige Silikon-baserte DWR ikke har tilstrekkelige olje- og flekkavvisende egenskaper, er den funksjonelle bruken av PFAS nødvendig inntil videre. Dette leder videre til neste spørsmål; «Er bruken av kjemikalie nødvendig for HMS?» Olje- og flekkavvisende egenskapene er essensielle for brannmenns sikkerhet- med tanke beskyttelse mot kjemiske stoffer og farlige væsker, og termisk beskyttelse (Muensterman et al., 2022; Roy et al., 2022). Det kan dermed sluttet at det per nå ikke er tilstrekkelige alternativer som kan erstatte PFAS i tekstiler. Siden kjemikalien kvalifiseres som «Essential- use» må vi utvikle tryggere alternativer og innføre en risikovurdering for kontinuerlig bruk av nåværende CoC. Dette kan gjøres ved å begrense hvor ofte brannbeskyttelsestekstilene blir brukt. Ved å iverksette retningslinjer for håndtering og vedlikehold minimerer man frigjøringen av PFAS. Med en kombinasjon av alternativvurdering fra Roy et al. og databaser fra ZeroPM kan man oppnå substituering (Fantke et al., 2015). Dette må likevel skje på internasjonal basis. Det krever at frivillige og løse retningslinjer som er satt mellom bedrifter og land, må omdannes til fastbestemte retningslinjer som kan holdes over internasjonale landegrenser. Stockholm Konvensjonen bidrar til slike globale restriksjoner ved å eliminere bruken av PFOA, PFOS og PFHxS, og slik kommer man ett skritt nærmere total eliminasjon av PFAS.

4. Konklusjon

Det finnes en rekke alternativer – som blant annet det fluorfrie brannskummet fra BIO-EX og silikonbaserte DWR. Disse presterer ikke like godt som PFAS på alle områder, noe som leder oss til diskusjonen om behov. Det er viktig å skille mellom funksjoner som er fint å ha – og produkter som er essensielle. AFFF er ettertraktet grunnet deres effektive slukkeevne, langvarige skumbarriere og oppfyllelsen av andre ytelseskrav. Det har tidligere i stor grad blitt brukt iblant annet kommersielle flyplasser, kjemiindustri fasiliteter og olje og gass plattformer. Selv om det er nødvendig med en rask brannslukning i områder med fare for væskebranner, er det nå utviklet fluorfrie brannskum som møter standardene til AFFF. (Cousins et al., 2019) Dette er noe som er vanskeligere å ta stilling til når det kommer til brannbeskyttelsestekstiler. Det er klart at det er alternativer som fungerer for å kunne fase ut fluorholdig brannskum – men det er enda ikke utviklet og de nok alternativer til brannbeskyttelsestekstiler. Det oppstår komplikasjoner når det gjelder oljeavstøtende egenskaper hos ikke-fluorinerte alternativer. Som det ble vist i *Resultater*, er det kun de vannavstøtende egenskapene som kan konkurrere mot PFAS. Brannbeskyttelsestekstiler faller derfor under kategori 1 (Cousins et al., 2019), Dette fører til at det i større grad må tas en risikovurdering på når dette skal brukes. Når det oppstår oljebrann, vil ikke fluorfritt PDMS - belegg oppfylle kravene for sikkerhet. Dermed kan bruken av fluorholdige brannbeskyttelsestekstiler begrenses til kun slike nødtilfeller. I situasjoner hvor det kun trengs vannavstøtende egenskaper er de fluorfrie alternativene svært konkurransedyktige. Ved å fokusere på det faktiske behovet, og avveie dette mot ytelsen til eventuelle produkter kan man i fremtiden finne gode substitusjoner for farlige kjemikalier.

Referanser

- Alaska Department of Environmental Conservation. (Uten dato). Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) in Firefighting Foam. Hentet fra <https://dec.alaska.gov/spar/csp/pfas/firefighting-foam/>
- Cousins, I. T., Goldenman, G., Herzke, D., Lohmann, R., Miller, M., Ng, C. A., Patton, S., Scheringer, M., Trier, X., Vierke, L., Wang, Z., & DeWitt, J. C. (2019). The concept of essential use for determining when uses of PFASs can be phased out [10.1039/C9EM00163H]. *Environmental Science: Processes & Impacts*, 21(11), 1803-1815. <https://doi.org/10.1039/C9EM00163H>
- Dafo Fomtec AB. (u.å.). Enviro USP fluorinfritt skumkonsentrat. Hentet [datoen du besøkte siden] fra <https://www.fomtec.com/products/enviro-usp/>
- Dahlbom, S., Mallin, T., & Bobert, M. (2022). Fire Test Performance of Eleven PFAS-Free Class B Firefighting Foams Varying Fuels, Admixture, Water Types and Foam Generation Techniques. *Fire Technology*, 58(3), 1639-1665. <https://doi.org/10.1007/s10694-022-01213-6>
- DeBono, N. L., Daniels, R. D., Beane Freeman, L. E., Graber, J. M., Hansen, J., Teras, L. R., Driscoll, T., Kjaerheim, K., Demers, P. A., Glass, D. C., Kriebel, D., Kirkham, T. L., Wedekind, R., Filho, A. M., Stayner, L., & Schubauer-Berigan, M. K. (2023). Firefighting and Cancer: A Meta-analysis of Cohort Studies in the Context of Cancer Hazard Identification. *Safety and Health at Work*, 14(2), 141-152. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.shaw.2023.02.003>
- European Chemicals Agency. (2023). ECHA's Committees: EU-wide PFAS Ban in Firefighting Foams Warranted. Hentet fra <https://echa.europa.eu/-/echa-s-committees-eu-wide-pfas-ban-in-firefighting-foams-warranted>
- European Chemicals Agency. (Uten dato). Perfluoroalkyl Chemicals (PFAS). Hentet fra <https://echa.europa.eu/hot-topics/perfluoroalkyl-chemicals-pfas>
- Fantke, P., Weber, R., & Scheringer, M. (2015). From incremental to fundamental substitution in chemical alternatives assessment. *Sustainable Chemistry and Pharmacy*, 1, 1-8. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.scp.2015.08.001>
- Glüge, J., London, R., Cousins, I. T., DeWitt, J., Goldenman, G., Herzke, D., Lohmann, R., Miller, M., Ng, C. A., Patton, S., Trier, X., Wang, Z., & Scheringer, M. (2022). Information Requirements under the Essential-Use Concept: PFAS Case Studies. *Environmental Science & Technology*, 56(10), 6232-6242. <https://doi.org/10.1021/acs.est.1c03732>
- Gomis, M. I., Wang, Z., Scheringer, M., & Cousins, I. T. (2015). A modeling assessment of the physicochemical properties and environmental fate of emerging and novel per- and polyfluoroalkyl substances. *Science of The Total Environment*, 505, 981-991. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.10.062>
- Hale, S. E., Kalantzi, O. I., & Arp, H. P. H. (2022). Introducing the EU project ZeroPM: zero pollution of persistent, mobile substances. *Environmental Sciences Europe*, 34(1), 108. <https://doi.org/10.1186/s12302-022-00681-5>
- Hegner, K. I., Hinduja, C., Butt, H.-J., & Vollmer, D. (2023). Fluorine-Free Super-Liquid-Repellent Surfaces: Pushing the Limits of PDMS. *Nano Letters*, 23(8), 3116-3121. <https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.2c03779>
- Holden, L. A., East, A. G., Narizzano, A. M., & Quinn Jr., M. J. (2023). Toxicology assessment for six per- and polyfluoroalkyl (PFAS)-free aqueous film forming foam (AFFF) products. *Integrated Environmental Assessment and Management*, 19(6), 1609-1618. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/ieam.4750>
- Holmquist, H., Schellenberger, S., van der Veen, I., Peters, G. M., Leonards, P. E. G., & Cousins, I. T. (2016). Properties, performance and associated hazards of state-of-the-art durable

- water repellent (DWR) chemistry for textile finishing. *Environment International*, 91, 251-264. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.envint.2016.02.035>
- International Association of Fire Fighters. (Uten dato). PFAS. Hentet fra <https://www.iaff.org/pfas/>
- Jönsson, C., Posner, S., & Roos, S. (2018). Sustainable Chemicals: A Model for Practical Substitution. In S. S. Muthu (Ed.), *Detox Fashion: Sustainable Chemistry and Wet Processing* (pp. 1-36). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-10-4876-0_1
- Lahiri, S. K., Azimi Dijvejin, Z., & Golovin, K. (2023). Polydimethylsiloxane-coated textiles with minimized microplastic pollution. *Nature Sustainability*, 6(5), 559-567. <https://doi.org/10.1038/s41893-022-01059-4>
- Laitinen, J. A., Koponen, J., Koikkalainen, J., & Kiviranta, H. (2014). Firefighters' exposure to perfluoroalkyl acids and 2-butoxyethanol present in firefighting foams. *Toxicology Letters*, 231(2), 227-232. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.toxlet.2014.09.007>
- Lenquist, A., Kleimark, J., Arp, H. P. H., & Hale, S. E. (2024). Facilitating the market transition away from persistent and mobile substances: a report on tools developed by ChemSec in the ZeroPM project: SIN list, Marketplace and the PFAS guide. *Environmental Sciences Europe*, 36(1), 2. <https://doi.org/10.1186/s12302-023-00829-x>
- Mazumder, N.-U.-S., Hossain, M. T., Jahura, F. T., Girase, A., Hall, A. S., Lu, J., & Ormond, R. B. (2023). Firefighters' exposure to per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) as an occupational hazard: A review [Review]. *Frontiers in Materials*, 10. <https://doi.org/10.3389/fmats.2023.1143411>
- Muensterman, D. J., Titaley, I. A., Peaslee, G. F., Minc, L. D., Cahuas, L., Rodowa, A. E., Horiuchi, Y., Yamane, S., Fouquet, T. N. J., Kissel, J. C., Carignan, C. C., & Field, J. A. (2022). Disposition of Fluorine on New Firefighter Turnout Gear. *Environmental Science & Technology*, 56(2), 974-983. <https://doi.org/10.1021/acs.est.1c06322>
- Ore, S., & Helseth, L. E. (2019). Polytetrafluoretylen. I Store norske leksikon. Hentet 26. april 2024 fra <https://snl.no/polytetrafluoretylen>
- Peaslee, G. F., Wilkinson, J. T., McGuinness, S. R., Tighe, M., Caterisano, N., Lee, S., Gonzales, A., Roddy, M., Mills, S., & Mitchell, K. (2020). Another Pathway for Firefighter Exposure to Per- and Polyfluoroalkyl Substances: Firefighter Textiles. *Environmental Science & Technology Letters*, 7(8), 594-599. <https://doi.org/10.1021/acs.estlett.0c00410>
- Rosenfeld, P. E., Spaeth, K. R., Remy, L. L., Byers, V., Muerth, S. A., Hallman, R. C., Summers-Evans, J., & Barker, S. (2023). Perfluoroalkyl substances exposure in firefighters: Sources and implications. *Environmental Research*, 220, 115164. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.115164>
- Roy, M. A., Cousins, I., Harriman, E., Scheringer, M., Tickner, J. A., & Wang, Z. (2022). Combined Application of the Essential-Use and Functional Substitution Concepts: Accelerating Safer Alternatives. *Environmental Science & Technology*, 56(14), 9842-9846. <https://doi.org/10.1021/acs.est.2c03819>
- Schellenberger, S., Gillgard, P., Stare, A., Hanning, A., Levenstam, O., Roos, S., & Cousins, I. T. (2018). Facing the rain after the phase out: Performance evaluation of alternative fluorinated and non-fluorinated durable water repellents for outdoor fabrics. *Chemosphere*, 193, 675-684. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2017.11.027>
- Shabaniyan, S., Khatir, B., Nisar, A., & Golovin, K. (2020). Rational design of perfluorocarbon-free oleophobic textiles. *Nature Sustainability*, 3(12), 1059-1066. <https://doi.org/10.1038/s41893-020-0591-9>
- Shabaniyan, S., Lahiri, S. K., Soltani, M., & Golovin, K. (2023). Durable water- and oil-repellent textiles without long- or short-chain perfluoroalkylated substances. *Materials Today Chemistry*, 34, 101786. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.mtchem.2023.101786>

- Sheng, Y., Xue, M., Ma, L., Zhao, Y., Wang, Q., & Liu, X. (2021). Environmentally Friendly Firefighting Foams Used to Fight Flammable Liquid Fire. *Fire Technology*, 57(5), 2079-2096. <https://doi.org/10.1007/s10694-021-01115-z>
- Sianesi, D., Zamboni, V., Fontanelli, R., & Binaghi, M. (1971). Perfluoropolyethers: Their physical properties and behaviour at high and low temperatures. *Wear*, 18(2), 85-100. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0043-1648\(71\)90158-X](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0043-1648(71)90158-X)
- Springer. (2017). Kapittel 1. Hentet fra https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-10-4876-0_1#citeas
- Stockholm Convention. (Uten dato). PFAS Overview. Hentet fra <https://www.pops.int/Implementation/IndustrialPOPs/PFAS/Overview/tabid/5221/Default.aspx>
- Wang, S., & Jiang, L. (2007). Definition of Superhydrophobic States. *Advanced Materials*, 19(21), 3423-3424. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/adma.200700934>
- Wang, Z., Cousins, I. T., Scheringer, M., & Hungerbuehler, K. (2015). Hazard assessment of fluorinated alternatives to long-chain perfluoroalkyl acids (PFAAs) and their precursors: Status quo, ongoing challenges and possible solutions. *Environment International*, 75, 172-179. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.envint.2014.11.013>
- Xu, L., Xie, K., Liu, Y., & Zhang, C. (2021). Stable super-hydrophobic and comfort PDMS-coated polyester fabric. *e-Polymers*, 21(1), 654-661. <https://doi.org/doi:10.1515/epoly-2021-0059>
- Young, A. S., Sparer-Fine, E. H., Pickard, H. M., Sunderland, E. M., Peaslee, G. F., & Allen, J. G. (2021). Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) and total fluorine in fire station dust. *Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology*, 31(5), 930-942. <https://doi.org/10.1038/s41370-021-00288-7>
- ZeroPM. (Uten dato). About. Hentet fra <https://zeropm.eu/about/>

